

El fenómeno: la solución al mundo externo

Valentina Martínez Landinez

La existencia del mundo externo es un problema que ha preocupado a muchos filósofos en la modernidad, algunos de ellos como Descartes, Locke, Berkeley, Hume y Kant han expuesto posturas respecto al problema que, a la larga, tocan distintos grados y tipos de escepticismo frente a la existencia del mundo externo.

Mi propósito en este ensayo, al igual que los filósofos anteriormente mencionados, será exponer mi postura respecto al problema del mundo externo, sirviéndome de una analogía con mi respuesta ante el problema mente-cuerpo, dado que considero que ambos problemas pueden resolverse de manera muy similar.

Para comenzar, explicaré en qué consiste el problema mente-cuerpo para, seguidamente, exponer mi postura frente a este y su posible resolución. Luego, explicaré el problema del mundo externo y expondré la manera en la que solucionaría este problema, en donde se evidenciará la relación de esta solución con la del problema mente-cuerpo. Finalmente, demostraré cómo mi propuesta hace frente también a cuestiones como las alucinaciones.

Problema mente-cuerpo

En un artículo titulado “¿Qué se siente ser un murciélago?”, Thomas Nagel expone el problema mente-cuerpo a partir del problema duro de la consciencia. De acuerdo con este, la consciencia fenoménica es la encargada de la percepción sensorial, los pensamientos, las emociones y cualquier experiencia subjetiva. El problema nace de la creencia de que esta experiencia subjetiva no puede ser explicada a través de los estados físicos o procesos cerebrales pues, dice Nagel (2000), por más que conozcamos cómo funciona el cerebro de un murciélago cuando tiene ciertas experiencias, no podemos saber qué se siente ser uno. Conocer el funcionamiento del cerebro del murciélago sólo nos permite saber qué se siente *pretender* ser un murciélago, podemos imaginarnos a nosotros mismos como murciélagos, pero no podemos sentir realmente la *murcielaguidad* del murciélago (p. 4).

Esto también ocurre entre humanos; yo no puedo saber lo que se siente ser una persona ciega, por ejemplo. Puedo imaginármelo, pero no puedo atravesar los límites de mi propia mente

para poder sentir como siente el otro. Puedo entender cómo funciona su cerebro, pero no cómo es su propia experiencia. Es como si al ver la situación del otro desde fuera, es decir, en tercera persona, pudiese captar únicamente los estados físicos y no sus estados mentales. Estos últimos, al parecer, solo puedo captarlos en primera persona, por mis propios estados mentales.

A raíz de esto, Nagel (2000) infiere que una perspectiva en tercera persona tiene como referencia los estados físicos del sujeto, mientras que una perspectiva en primera persona refiere a los estados mentales o experiencia subjetiva (p. 5). Son perspectivas respecto a cosas distintas y, por eso, también son distintos referentes los estados físicos y los estados mentales. Si fuesen lo mismo, seríamos capaces de captar los estados mentales y los físicos a través de la tercera persona, pero no podemos. Y no solo eso, sino estos son tan distintos entre sí que no se comprende cómo podrían referirse a una y la misma cosa.

Es a partir de esto que el filósofo llega a la conclusión de que el fisicalismo deja algo por fuera: la experiencia subjetiva. Esto porque “si el carácter subjetivo de la experiencia sólo se comprende plenamente desde un punto de vista, entonces cualquier cambio en busca de mayor objetividad [...] no nos acerca a la naturaleza real del fenómeno: nos aleja de ella” (Nagel, 2000, p.7).

Sin embargo, podríamos estar hablando de estados mentales y estados físicos como dos sentidos para una misma referencia. Para entender mejor esto, consideremos el ejemplo propuesto por David Papineau (1993):

Mary es experta en la psicología y fisiología de la visión humana del color; ella sabe, por ejemplo, todo lo que sucede en el cerebro cuando un sujeto ve el color rojo. Sin embargo, ella nunca ha tenido la experiencia de ver el color rojo (p.169).

Supongamos que un día Mary se encuentra con un objeto de tal color, es decir, Mary observa por primera vez el color rojo. Ahora que Mary tuvo tal experiencia, podrá recrear situaciones similares en su imaginación en las que vea el color rojo y podrá identificar esa experiencia cuando vuelva a tenerla, es decir, Mary será capaz de reconocer cuando ella misma esté viendo el color rojo. Esto es algo que ella no podía hacer antes de tener la experiencia. Antes de ello, Mary solo podía imaginar la situación en tercera persona a partir de los estados físicos del sujeto, pero no podía imaginarse a sí misma en tal situación (p.171).

Así pues, vemos que solo es posible tener recuerdos e imaginar en primera persona situaciones que involucren el color rojo después de haber tenido aquella experiencia. De lo contrario, solo podemos referirnos a esos actos en tercera persona.

Es por esta distinción entre los actos en primera persona y los actos en tercera persona que es fácil y hasta intuitivo pensar que los pensamientos en tercera persona dejan por fuera el carácter subjetivo de las experiencias y que, por ende, los pensamientos en primera persona refieren a la experiencia subjetiva mientras que en tercera persona refieren únicamente a los estados físicos o procesos cerebrales del sujeto. Este es el mismo razonamiento que hizo Nagel y la misma conclusión a la que él llegó. Sin embargo, Papineau no cree que esta sea la respuesta, sino que se están dejando cosas importantes de lado.

En primer lugar, dice Papineau (1993), por supuesto que Mary adquiere algo nuevo cuando ve por primera vez el color rojo, pero no es un nuevo conocimiento o juicio sobre el mundo, sino que adquiere una nueva experiencia, un nuevo concepto respecto a algo que ella ya conocía (p.173). En ese sentido, Mary solo adquiere una nueva perspectiva respecto a la misma actividad cerebral o, como diría Frege, es cuestión de sentido, no de referencia.

Para mayor claridad, pensemos en este caso: supongamos que tenemos dos sujetos A y B. El sujeto A sabe que hay una estrella que sale en las mañanas a la que llama “estrella matutina”, mientras que el sujeto B ha visto que una estrella sale al anochecer y por eso la llama “estrella vespertina”. Resulta que tanto el sujeto A como el sujeto B hablan de la misma estrella, que no es nada más y nada menos que Venus. Pues bien, ambos tienen sentidos distintos respecto al mismo referente, aunque ellos no lo sepan. Si hablan entre ellos, seguramente podrían pensar que ambos refieren a distintas estrellas cuando en realidad refieren a la misma¹.

Así, en el caso de Mary podría parecer que su pensamiento en primera persona tiene un referente distinto al pensamiento en tercera persona, pero, de hecho, son sentidos diferentes respecto al mismo referente. Para Papineau (1993), pensar que se tienen distintos referentes en este caso es, de hecho, una falacia a la que él denomina *falacia antipatética* (p. 177).

¹ Este es un ejemplo tomado de la obra de Frege titulada “Sobre sentido y referencia”. En ella, Frege explica los conceptos de sentido y referencia, siendo el sentido el modo como se presenta un objeto, mientras que la referencia corresponde al objeto en cuestión.

De acuerdo con este filósofo, el hecho de no tener ciertas experiencias cuando pensamos en tercera persona no significa que no nos estemos refiriendo a ellas (p.177). Es decir, el hecho de que pensar en tercera persona no nos permita a nosotros captar la experiencia subjetiva —y con ella aspectos como la imaginación, recuerdos, introspección respecto a la experiencia, etc.—, no quiere decir que no podamos referirnos a ella. Por ello, es importante saber distinguir entre *uso* y *mención*. Que algo no use versiones de experiencias conscientes, no implica que no podamos referirnos a ellas.

Volvamos al caso de Venus; el sujeto A hablaba de Venus como la “estrella matutina”, mientras que el sujeto B hablaba de él como “estrella vespertina”. A pesar de que el sujeto A no usaba en su concepción de la estrella el hecho de que esta también sale al anochecer, esto no quiere decir que no se refiera también a esa estrella. Aunque el sujeto A no sepa que ambos sentidos refieren al mismo objeto, al hablar de “estrella matutina” este se refiere a Venus y, por ende, también a la “estrella vespertina”. Lo mismo sucede en el caso del sujeto B.

Así pues, que existan distintas maneras de aproximarse a la misma cosa no quiere decir que nos referimos a dos entidades diferentes.

Al hablar de estados físicos hablamos de un proceso mental y viceversa; es el mismo proceso visto desde distintas perspectivas: una interna (que usa los estados mentales partiendo de la experiencia subjetiva) y otra externa (que usa los procesos cerebrales para captar los estados físicos del sujeto).

En ese marco, cuando olemos una rosa, la percepción del olor de la rosa y los procesos que se dan en el cerebro cuando olemos la rosa resultan ser lo mismo, solo que a lo primero —la experiencia subjetiva, el olor de la rosa— se tiene acceso a través de la perspectiva interna, mientras que a lo segundo accedemos de forma externa al cerebro. Así, vemos que, aunque lo físico no use la experiencia subjetiva, sí la menciona, debido a que son dos modos en los que se presenta un mismo proceso o evento.

Pues bien, ya vimos que el problema mente-cuerpo es tan solo una cuestión de sentido y referencia. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el problema del mundo externo? Y, antes que nada, ¿cuál es exactamente el problema del mundo externo?

Problema del mundo externo

Moore (1993) hace una distinción entre aquello que está *fuera de la mente*, aquello que está *presente en el espacio* y aquello que se *encuentra en el espacio*. Cuando hablamos de lo externo nos referimos, como Kant, a las cosas que se *encuentran en el espacio*. Esto puede ser igualmente entendido como “objetos físicos”, “cosas materiales” o “cuerpos” (p. 150). Así, una mesa, un lápiz o un balón son todos externos. En cambio, cosas como las imágenes residuales o imágenes remanentes se *presentan en el espacio*, mas no se *encuentran en el espacio*² (Moore, 1993, p. 152).

Ahora bien, el problema con aquello que entendemos como mundo externo parece ser que no podemos estar seguros de la existencia de este. ¿Pero por qué? Pues bien, la dificultad radica en que, dado que solo tenemos acceso a nuestras percepciones y no a los objetos en sí mismos, no podemos probar la existencia de las cosas fuera de nosotros. En otras palabras, nosotros tenemos experiencia únicamente de las representaciones, mas no de los objetos mismos y, además, no podemos probar la existencia de los objetos partiendo de las percepciones. Por ello, parece que no podemos estar seguros de la existencia del mundo externo, pues no podemos acceder a él de forma directa.

Sin embargo, esto presupone que objetos y percepciones refieren a cosas distintas, razón por la cual, como en el caso del problema mente-cuerpo, podemos conocer uno sin conocer el otro. Así, como afirmaba Thomas Nagel, necesitaríamos de una perspectiva en tercera persona para conocer los estados físicos, en este caso, los objetos en sí mismos. El problema es, básicamente, que no podemos salir de nuestra perspectiva en primera persona (percepciones) para poder conocer los objetos mismos. ¿Pero qué pasaría si percepciones y objetos fuesen tan solo distintos sentidos para una misma referencia?

El fenómeno

Pues bien, de la misma manera en que propuse una solución para el problema mente-cuerpo basándome en una distinción entre sentido y referencia, lo haré también con el problema del mundo externo. Así, podemos decir que percepción y objeto son distintos sentidos para una misma

² Aunque estas distinciones son muy relevantes, explicarlas en este texto se saldría un poco de mi propósito principal. Por ello, considero importante que, al menos por el momento, el lector tenga en cuenta únicamente cuál de ellas concierne a lo que entendemos por mundo externo.

referencia. Aquello a lo que refieren es a la relación entre percepción y objeto, a la cual llamaré *fenómeno*.

Para entender mejor cómo funciona utilicemos algunos ejemplos. Desde una perspectiva externa, es decir, estudiando al objeto en sí mismo, el color corresponde a una onda electromagnética de una frecuencia o longitud de onda determinada que, desde una perspectiva interna, a través de la percepción, experimentamos como aquel color cálido y radiante al que denominamos, por ejemplo, color rojo.

Lo mismo sucede con el sonido; este es en realidad una onda que viaja a través de un medio sólido, líquido o gaseoso (como el aire o el agua) que, al estimular el tímpano, genera vibraciones que se transforman en impulsos eléctricos que viajan a través del sistema nervioso hasta el cerebro, permitiéndonos experimentar subjetivamente la onda como un sonido agudo o grave, intenso o suave.

Así, no diríamos que la onda sonora o la onda electromagnética no es lo mismo que mi percepción del sonido o del color. De hecho, decimos que el fenómeno es el mismo, aunque visto desde perspectivas diferentes. Tanto la onda como nuestra percepción de tal objeto constituyen lo que llamamos “sonido” o “color” y ambas perspectivas refieren a la relación que hay entre el objeto y la percepción, es decir, al *fenómeno*.

Ahora bien, dado que tanto el objeto como la percepción refieren a la relación que hay entre ellos, es claro que necesitamos de ambos para referir al *fenómeno* y para entenderlo. Esto, por un lado, porque no podríamos acceder al mundo externo sin percepción; carecer de percepción implicaría carecer de un cuerpo y, aunque el objeto en sí mismo continuara existiendo, no podríamos acceder a él sin un cuerpo con el que experimentarlo. ¿O acaso de qué otra manera podríamos tener la experiencia subjetiva de un *fenómeno* si no es a través de la percepción?

Sin objeto, además, tampoco podríamos tener acceso al *fenómeno*, pues no habría entonces nada que percibir y, sin nada que percibir, ¿podríamos hablar siquiera de percepción?³ Sin objeto,

³ Esta cuestión está abierta a discusión. Dado el objetivo principal de mi ensayo, no detallaré en esta pregunta. Mi intuición primera es que, sin objetos, no habría nada que percibir, ni siquiera la propia imaginación (dado que no habría contenido). Habría que pensar si al carecer de la capacidad de imaginar, carecemos también de pensamiento. Además, podríamos pensar también nuestro propio cuerpo como un objeto, pues este se encuentra en el espacio y, además, fuera de la mente. Respondiendo a todas estas preguntas, podríamos dar respuesta ante la pregunta de si, al no haber nada que percibir, podemos hablar siquiera de percepción.

no hay percepción⁴ y sin percepción no habría objeto⁵. Sin alguno de los dos modos no podemos hablar de una relación entre ambos, no podríamos hablar del *fenómeno*. Cada perspectiva necesita de la otra para poder acceder al *fenómeno*. Hay entonces una interdependencia entre objeto y percepción.

Ahora bien, considero que el lector podrá estar de acuerdo conmigo en que, para comprender la relación entre dos cosas, hay que estudiar también cada cosa por separado. Por ello, para comprender el *fenómeno*, se necesita atender a ambos sentidos de este, es decir, comprenderlo desde una perspectiva interna (a la que se accede gracias a la percepción) y desde una perspectiva externa (que corresponde a los objetos). Este estudio del *fenómeno* es una tarea que concierne a la ciencia y es lo que nos permite comprender el mundo en su totalidad.

De hecho, es gracias a la ciencia que hemos conseguido tener acceso a los objetos en sí mismos. Gracias a la ciencia, hemos conseguido acceder al *fenómeno* desde una perspectiva externa⁶.

Con el objetivo de exponer la manera en que la ciencia ha permitido tal cosa y por si algún lector que empatice con Berkeley considera que mi propuesta no consigue demostrar que los objetos en cuestión existan sin ser percibidos, analicemos el caso valiéndonos, nuevamente, del ejemplo de las ondas electromagnéticas.

Así pues, del hecho de que podamos percibir una onda electromagnética de una longitud de 645-700nm, correspondiente al color rojo, no se sigue que esta únicamente exista mientras sea percibida por nosotros. Prueba de ello es que hay ondas electromagnéticas de frecuencias inferiores a la del rojo (y, por ende, de longitudes más largas), llamadas infrarrojas, que no se encuentran dentro del espectro visible, al menos, para el ser humano. A pesar de ello, sabemos de su existencia y podemos medirlas. En estos casos, el ser humano no tiene acceso al *fenómeno* desde una perspectiva interna (no sin ayuda de la tecnología), pero sí puede acceder a ella a través de una

⁴ Al menos de los objetos en sí mismos, en tanto externos a nosotros.

⁵ Esto respecto a que no habría objeto para nosotros, en tanto que no podemos percibirlo. Sin embargo, como se verá a continuación, el objeto continúa existiendo, aunque no sea percibido.

⁶ He de recordar al lector aquí que no es posible deshacernos de la percepción, pero esto no implica la imposibilidad de acceder a los objetos, ni es tampoco problemático para el problema del mundo externo. Por el contrario, nos permite acceder a los objetos desde una perspectiva interna. De hecho, como dije anteriormente, es gracias a la percepción que tenemos la experiencia subjetiva de ellos y es la ciencia la que ha posibilitado el acceso a los objetos en sí mismos (desde la perspectiva externa), aun viéndonos siempre sometidos a la subjetividad de la experiencia.

perspectiva externa gracias a instrumentos como, por ejemplo, el interferómetro. ¿Cómo es posible entonces medir algo que no puedo percibir, suponiendo que los objetos existen únicamente cuando son percibidos? Porque los objetos son independientes de nuestra percepción, es decir, existen incluso cuando no los percibimos.

Así, vemos la manera en que la ciencia ha conseguido acceder al objeto aun careciendo de la experiencia subjetiva de este. Es debido a la ciencia que conocemos la existencia de frecuencias de onda que ni siquiera se encuentran en nuestro espectro visible o espectro audible. Es por la ciencia que podemos acceder a los objetos sin necesidad de despojarnos de toda percepción, sino que, por el contrario, gracias a la existencia de ambos sentidos es que tenemos acceso al *fenómeno* y, así, al mundo.

Alucinaciones

Ahora bien, ¿qué ocurre en las alucinaciones? De acuerdo con Moore (1993), las imágenes residuales, el dolor corporal, la visión doble y las alucinaciones son cosas que no pueden reconocerse como externas, pues estas se encuentran *dentro de la mente*. Esto implica que tales fenómenos se *presentan en el espacio*, mas no se *encuentran en él*, pues no hay un objeto que corresponda a una representación, prueba de esto es que nadie más tiene acceso a la percepción de quien percibe tal cosa —pues la percepción no viene de un objeto, de algo externo a lo que todos tengan acceso— (p. 156).

Así, en una alucinación no podemos acceder al *fenómeno* desde una perspectiva externa, dado que no hay objeto. Sin objeto, no podemos hablar de relación entre objeto y percepción, pues, como vimos anteriormente, no podemos hablar de la relación de una cosa con algo inexistente. Por ello, en estas situaciones, no hablamos de *fenómeno* de forma directa, dado que no hay objeto que podamos conocer para comprender la relación de este con la percepción. Esto es así porque esa percepción no viene de un objeto que se esté experimentando subjetivamente, sino que se encuentra únicamente *dentro de la mente*.

Lo anterior, sin embargo, no elimina la interdependencia entre objeto y percepción. Las alucinaciones, como la imaginación, no pueden darse sin contenido. Fenómenos de la percepción como estos en los que carecemos de un objeto directo y, por ende, de *fenómeno* directo, necesitan igualmente del mundo externo para poder ocurrir. Aquello que se imagina o que se alucina no es

absolutamente creado por nosotros mismos, sino que necesitamos del contenido y de experiencias previas para que se den. Así, por ejemplo, aquello que se presente en mi alucinación no puede estar compuesto de un color del cual yo nunca haya tenido experiencia. Es por esto que Mary, como vimos en el ejemplo de Papineau, a pesar de conocer todo acerca del color rojo, no podía imaginarse a sí misma viendo el color rojo y no fue sino hasta que tuvo la experiencia en primera persona de tal color que adquirió esas capacidades. Después de la experiencia subjetiva, Mary podía imaginar, soñar y hasta tener alucinaciones que involucren el color rojo.

Aquello que conforme mi alucinación dependerá de mi contenido mental. Por lo tanto, necesitamos del mundo externo también para soñar, imaginar o alucinar, probando una vez más la interdependencia entre objetos y percepciones.

Estudiar esas circunstancias en las que la relación percepción-objeto no es directa no puede ir más allá de lo anteriormente mencionado, al menos desde la perspectiva del problema del mundo externo. Intentar comprender más detalladamente la manera en que funciona allí la percepción, el sentido y la referencia implica volver al problema mente-cuerpo, pero eso es tema de otro ensayo.

Pues bien, hemos visto cómo la distinción entre sentido y referencia permite una comprensión y solución ante el problema del mundo externo al referir, tanto percepción como objeto, al *fenómeno*, es decir, a la relación que hay entre ambos modos de presentación. Sin alguno de los dos sentidos, no podría haber comprensión del mundo⁷; es porque tenemos acceso a una perspectiva interna que sabemos que hay una perspectiva externa que constituye también el *fenómeno*.

Además, vimos que la interdependencia objeto-percepción prueba también la existencia del mundo externo y que es la ciencia la que estudia ambos modos para comprender el *fenómeno* y, así, el mundo. Por último, se ha explicado la manera en la que mi propuesta hace frente a asuntos como las alucinaciones y cómo este termina siendo un tema que no concierne tanto al mundo externo —dado que no hay objeto—, pero sí mucho al problema mente-cuerpo —pues son cosas que se encuentran *dentro de la mente*, pero no se encuentran en el espacio—.

⁷ Esto, por supuesto, en un sentido absoluto, pues ya vimos que hay ocasiones en las que no percibimos ciertas frecuencias o longitudes de onda y no por ello estas no existen. De hecho, tenemos la capacidad de estudiarlas desde una perspectiva externa, de estudiar el objeto en sí mismo. Sin embargo, si careciéramos por completo de percepción, la historia sería otra.

Referencias

- Baldwin, T. (Ed.). (1993). *G. E. Moore: Selected Writings*. Routledge.
- Frege, G. (2016). Sobre sentido y referencia. En L. Valdés (Ed. Tecnos), *Ensayos de semántica y filosofía de la lógica*. (trabajo original publicado en 1892).
- Nagel, T. (2000). ¿Qué se siente ser un murciélago? En *Ensayos sobre la vida humana*. Editorial Fondo de Cultura Económica.
- Papineau, D. (1993). Physicalism, consciousness and the antipathetic fallacy. *Australasian Journal of Philosophy*, 71(2), 169-183. <https://doi.org/10.1080/00048409312345182>